

TURIZM SALOHIYATINING RIVOJLANISHIDA TARJIMON FAOLIYATINING AHAMIYATI

Toshpo'latova Nargizaxon Mamarizayevna

Farg'ona viloyati pedagogik mahorat markazi "Pedagogika va psixologiya, ta'lim texnologiyalari" kafedrasining "Pedagogning kasbiy rivojlanishi va o'zaro hamkorlik" fani o'qituvchisi (Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909609>

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm, tarjimon, tarjima turlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjimon, asr, millat, dunyo, xalqaro, til.

Аннотация. В данной статье ведётся речь об туризме и переводчика.

Ключевые слова: перевод, переводчик, век, нация, мир, культура, язык.

Abstract. This article discusses about tourism and translator.

Key words: translation, translator, century, nation, world, culture, language.

Mamlakatlarning rivojlanishida turizm sohasi muhim ahamiyat kasb etadi. **Turizm-** so'zi frantsuzcha so'zdan olingan bo'lib: our- sayr, sayohat, safar qilish, faol dam olish turlaridan biri deyiladi. Turizm-jismoniy shaxsning doimiy istiqomat joyidan ma'rifiy sog'lomlashtirish, kasbiy, amaliy yoki boshqa maqsadlarda borilgan joyda (mamlakatda) haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanmagan holda uzog'i bilan 1 yil muddatga jo'nab ketishi (sayohat qilishi)dir. Hozirgi kunda Turizm dunyoning juda ko'p mamlakatlarida ommaviy tus olgan. Odatda turizm tashkilotlari orqali turizm marshrutlari bo'yicha uyushtiriladi. Turizmning juda ko'p turlari bo'lib, ular quyidagilardan iborat: Ichki, xalqaro, havaskorlik, uyushgan turizm, yaqin joyga sayohat, uzoqqa sayohat, bilim saviyasini kengaytirish maqsadidagi turizm, toqqa chiqish, suv turizmi avtoturizm, piyoda yuriladigan, sport turizmi. 1999- yil 20- avgust kuni O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. Shuningdek, 1999- yil 15- aprelda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2005-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to'g'risida" gi farmoni sohani rivojlantirishda muhim omil bo'ldi.

Yer yuzida 2500 tadan 7000 tagacha til mavjud deb taxmin qilinadi. **Qo'llanish** doirasiga ko'ra quyidagi tillar buyuk tillar hisoblanadi: xitoy, ingliz, ispan, rus, arab, fransuz, hind, nemis, yapon, italyan. Xalqlarning qanchalik taraqqiy etgani yoki xalqaro nufuziga qarab, ularning tillari ham mashhur bo'lgan. Chunonchi, antik davrdan to arablar tarix sahnasiga chiqqunga qadar yunon tili mashhur bo'lgan. VIII-IX asrdan to XII-XIII asrlargacha arab tilining nufuzi yuksak bo'ldi. XVI asrgacha lotin tili shuhrat qozondi. XVI asrda Yevropa va butun dunyoda ispan tili shoyon bo'ldi, XVIII-XIX asrlarda fransuz va nemis tillari, XIX-XX asrlarda ingliz tili keng tarqaldi. Hozirgi vaqtda rus yoki ingliz tilini bilish dunyoda mavjud bo'lgan barcha axborotlarning 70-80-foiziga yo'l ochadi"¹. 1952- yili Xalqaro tarjimonlar federatsiyasi tuzilgan. Yevropa kengashi 2001- yildan 26- sentyabrni xorijiy tillar kuni deb e'lon qilgan.

Turizm sohasida tarjimonlar faoliyatidan keng foydalaniladi Dunyoda tillar taraqqiy eta borgan sari tarjimachilik faoliyati ham tobora kengaya bordi. "Tarjima "tushunchasi hamma

davrlarda bir xil bo'lgan. Tarjimalarining mazmuni, g'oyasi va sifatiga qo'yilgan talab ham har bir davrda o'zgarib borgan.

Tarjimonning maqsadi – asl nusxa tilini bilmagan tinglovchini og'zaki nutq mazmuni bilan mukammal tanishtirish.

Tarjima qilish – muayyan til vositalari bilan ifoda etilgan narsani boshqa til bilan aniq va to'la ifodalash demakdir.

Tarjima san'atiga oid fikrlar tarjima vujudga kelgan dastlabki davrlardan bildirila boshlangan. Tarjimon o'zining tarjima tamoyillari, tarjima haqidagi qarashlarini bildirib kelgan.

Tarjima nazariyasining amaliy ahamiyati – tarjimachilikda til biluvchi o'zicha tamoyil yaratib olishining oldini olish uchun ilmiy asoslangan tamoyillarga bo'lgan ehtiyojni qondirish.

Tarjimon shaxmatchiga o'xshaydi. Yagona maqsadni ifodalash, o'ziga hoslik hususiyat"! Tarjimaning injiqliklarini boshidan kechirmagan tarjimon tarjimada uchragan har xil fikrlarni "silliqqina" almashtirib ketaveradi, deb o'ylashi mumkin. **Lug'atlar** tarjimonlarning ishini yengillashtiradigan qo'llanmadir. Bir kishining faol lug'at zahirasi bir necha 1000ta so'zning tashkil qiladi. Har qanday usta tarjimon ish davomida ba'zan o'zi bilgan va ko'p ishlatib yurgan so'zlarni xotiriga keltirolmasligi mumkin. U lug'atga murojaat qiladi. Bironta so'z yoki iborani u lug'atda bo'lmaganligi uchun ishlatmaydigan tarjimon–tarjimon emas.

Til tarjimaning kaliti. San'at koshonasining shinam va go'zalligi bino chizmasining qanchalik puxta va aniqligi, bezaklarning bejirimligi, me'morning mahorati va quruvchilarning mehnatiga bog'liq. Bunda binoning qanday manbadan qurilganligi, qurilish manbaning sifati ahamiyatga ega. Tarjimada asosiy "qurilish manbasi", tarjimaning birinchi va zarur unsuri bo'lgan so'zning o'rnini benihoya katta. Bir tildan boshqa tilga tarjima qilishning hamma muammolari-badiiylik hosil qilish, uslub yaratish, milliy koloritni aks ettirish so'z muammosi bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, tarjima sohasida yaratilgan hoh katta, hoh kichik hajmdagi har qanday nazariy ish birinchi galda so'zni tahlil qilishga bag'ishlanadi.

Tarjimon tarjima qilishda quyidagi tarjima turlaridan foydalaniladi. Og'zaki tarjima- davlat rahbarlari o'rtasidagi xalqaro ahamiyatga molik siyosiy-iqtisodiy mavzudagi o'zaro fikr almashuvi, oddiy suhbatgacha bo'lgan katta doirani qamrab oladi.

Og'zaki tarjima hususiyatga ko'ra quyidagilarga bo'linadi:

Sinxron tarjima; ketma-ket tarjima; tushuntirib berish; o'qib tarjima qilib berish; o'qib, eshitib, gapirib berish. **Sinxron**-tarjima anjuman, konferensiya, xalqaro miqyosdagi uchrashuvlarda til bilmaydiganlar uchun amalga oshiriladi. **Ketma-ket** tarjimada notiq gapni o'qiydi, tarjimon tarjima qiladi–notiq, tarjimon o'rin almashib turadi.

Eshitib gapirib berish- boshqa tilda eshitganini til bilmaydigan kishilarga tushuntirib berish.

So'zma-so'z tarjima "so'zni-so'z" bilan, hech narsani almashtirmasdan yoki qayta guruhlashtirmasdan qilingan tarjimadir .

Xulosa. Turizm salohiyatining rivojlanishida tarjimon faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G'. Salomov. Til va tarjima. – Toshkent: "Fan", 1966;
2. G'. Salomov. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: "O'qituvchi", 1978;
3. Komilov N. Bu qadimiy san'at // Tarjima san'ati (Maqolalar to'plami). 3-kitob. – Toshkent, 1976. 54-89-betlar)

4. Internet manbasi. <https://uz.wikipedia>.